

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**FINANCIAL STATEMENTS AND IMPORTANT ASPECTS IN THEIR STRUCTURE:
NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE****¹Abdieva Tamara, ²Asadova Shakhnoza Ravshanovna**¹ Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.² Graduate student.**ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ И ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ИХ СТРУКТУРЫ:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ****¹Абдиева Тамара, ²Асадова Шахноза Равшановна**¹ Кандидат экономических наук, доцент.² Магистрант.**MOLIYAVIY HISOBOTLAR VA ULARNI TUZILISHIDAGI MUHIM JIHATLAR:
MILLIY VA XALQARO TAJRIBA****¹Abdiyeva Tamara, ²Asadova Shaxnoza Ravshanovna**¹ Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.² Magistrant.**abstract**

The article is afraid of the composition of financial statements and the goals of their compilation, classificatory aspects, national and international experiences of their compilation and presentation, comparative analysis.

аннотация

В статье рассмотрены структура бухгалтерской отчетности и цели ее составления, классификационные аспекты, национальный и международный опыт их составления и представления, сравнительный анализ.

annotatsiya

Maqolada moliyaviy hisobotlarning tarkibi va ularni tuzish maqsadlari, tasnifyi jihatlari, ularni tuzish va taqdim etishning milliy va xalqaro tajribalari, qiyosiy tahlili qo'rib chiqilgan.

Keywords:

financial statement, balance sheet, Financial Performance Report, assets, capital, liabilities, income.

Ключевые слова:

финансовая отчетность, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, активы, капитал, обязательства, доходы.

Kalit so'zlar:

moliyaviy hisobot, buxgalteriya balansi, moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot, aktivlar, kapital, majburiyatlar, daromad.

©2024. Abdieva Tamara, Asadova Shakhnoza Ravshanovna.

Kirish

Respublikamiz iqtisodiyotining jahon iqtisodiyotining ajralmas bir bo'g'ini sifatida rivojlanishi moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlariga o'tish zaruriyatini yanada oshirmoqda. Raqobatdosh iqtisodiyotda strategik va taktik qarorlar qabul qilishda bashoratlangan moliyaviy hisobotlarni tuzishga mikro va makro ko'lamdagi zaruriyat tobora ortib bormoqda. Bu zaruriyat rivojlanish va taraqqiyotning qisqa va uzoq davriylikdagi kutilishlarini, bugungi holatning kelgusidagi kutilishlarini oldindan ko'rish va ularni maksimal daraja optimallashtirishning boshqaruv qarorlarini qabul qilishdagi ahamiyatligi bilan belgilanadi.

Moliyaviy hisobotlarni shunchaki prognozlash (bashoratlash)dan, uning ob'ektiv realligiga ta'sir etuvchi omillarni maqsadli boshqarilmasa xech qanday samaraga erishilmaydi.

Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar moliyaviy hisobot elementlarini prognozlashda metodik yondashuvlarning aniq tartibi belgilanmaganligi, uning tashkiliy apparati shakllantirilmaganligi, mukammal metodikasi ishlab chiqish chiqilmaganligi, axborotlar bazasining xalqaro sifat meyorlariga mos kelmasligi, prognozlashda risklar darajasini yuqoriligi, baholashning aniq tartiblari yo'qligi soxada eng muhim muammolar hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Moliyaviy hisobotlar va ularning tuzilishidagi muhim jihatlari yuzasidan O'zbekiston va xorijlik olimlar, amaliyotchilar tomonidan juda ko'p ilmiy izlanishlar olib borilgan. Ularning muhimlari qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin.

Xalqaro standartlarni qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha Alekseeva G.I. [3]; kichik va o'rta biznes sub'ektlarida xalqaro standartlarni qo'llash yuzasidan Valinurova A.A., Guseva A.A. [4]; Vaxorina M.V. [5]; global iqtisodiyotda buxgalteriya hisobi va hisoboti bo'yicha, korporativ hisobotlar yuzasidan Vaxrushina M.A. [6]; integrallashgan hisobotlar va xalqaro standartlar konseptual asoslari va tuzilishi yuzasidan Getman V.G. [7]; Biroq ularda milliy hisobchilik tizimidagi jihatlarni xalqaro standartlarga o'tkazishning ko'proq nazariy, konseptual asoslariga ahamiyat qaratilgan holda moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlar asosida tuzishning to'liq metodologik jihatlari ochib berilmagan. Ya'ni umumiy va nazariy jihatlari, moliyaviy hisobotlarning qisman qiyosiy tahlili, ochib berishlarning ayrim jihatlari tadqiq etilgan.

Tahlil va natijalar

Moliyaviy hisobot va ularni tuzish va taqdim etishning amaldagi tartiblarida axborot foydalanuvchilar keng tarkibi keltiriladi (haqiqiy va bo'lg'usi investorlar, kreditorlar, mahsulot yetkazib beruvchilar, xaridorlar, xodimlar, shuningdek hukumat muassasalari, vazirliklar, idoralar, jamoatchilik va boshqalar).

Moliyaviy hisobot xalqaro standartlarining yana bir muhim ustunligi investor uchun ma'lumotlar berish imkoniyatining kengligidir.

Bazan shunday hollar ham bo'ladiki milliy standartlar bo'yicha foyda bilan chiqqan korxonalar xalqaro standartlar bo'yicha zarar bilan chiqqanligini ko'rish mumkin. Bu esa milliy standartlar bo'yicha tuzilgan moliyaviy hisobotlarning investitsiya qarorlari tayyorlashda qanchalik foydasiz ekanligidan dalolatdir. Bu bilan investorlar eng to'liq, tushunarli va ishonchli

axborotlarga ega bo'ladilar. Amaldagi milliy standartlar ulardagi mazmun asosida tuzilgan bo'lishiga qaramay qaysidir ma'noda davlat nazoratini yo'lga qo'yish va kuchaytirishning ma'lum bir belgilarini o'ziga singdirib olganligini ko'rish mumkin. Shuningdek buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisobotlarni tuzish va taqdim etish tartiblarini belgilashda O'zbekiston Respublikasi moliya vazirligiga to'liq ma'sullikning belgilanishi ham mulkdorlar va investorlar talablariga ma'lum ma'noda zid kelishi albatta o'rinli.

Shu sababli ham qator yillar davomida O'zbekistonda hisob va hisobotning muqobilligi bizga boshqaruv uchun alohida, davlat uchun alohida, xalqaro talab uchun alohida hisob va hisobot yuritishimizga to'g'ri kelgan. Bugun aniq tartib belgilandiki halqro standartlarga o'tish kerak. Muammoli jihatlardan bittasi shuki milliy standartlar ham to'liq amalda bo'ladi va unga amal etish muqobillik asosida tanlanadi. Aslida o'tish kerak deb qat'iy tartibning belgilanishi ham to'g'ri emas. Xorijiy banklar tomonidan kredit olinishi kerakligi uchun ham yoki xalqaro tashkilotlar bilan lizing shartnomalari imzolash uchun ham moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish zarur deb

tushunish ma'lum ma'noda to'g'ri emas. Biz birinchi navbatdja barchaga uchun ishonli, to'liq va tushunarli bo'lgan axborotlar makoniga olib chiqishning yagona vositasi bo'lgan hisobotlarni bir hilda o'qishni imkonini beruvchi standartlarga o'tishimiz lozim. Bu standart milliy standart bo'ladimi, xalqaro standart bo'ladimi, yoki o'zga nomdagi boshqa bir tartib bo'ladimi bundan qat'iy nazar lekin xaqiqat shuki buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotni butun dunyo ortiqcha xarakatsiz, xarajatsiz tushunsin va o'qisin. Afsuski muqobillik ularning bir xilligini ta'minlay olmaydi. Jamiyatdagi, tizimdagi, iqtisodiyotdagi shartlar, farqli jihatlar uning mazmuniga ta'sir qilmasligi lozim. Shu sababli bizning oldimizda ikkita yo'l mavjud. Birinchisi milliy standartlarni xalqaro standartlarga yaqinlashtirish asosida moliyaviy hisobotlarni tuzish, yoki to'liq moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari asosida moliyaviy hisobotlarni tuzish.

Xalqaro standartlarda moliyaviy hisobotlarning oraliq, jamlangan, alohida moliyaviy hisobot turlari tarkiblanadi. Ularning farqli jihatlarini quyidagicha izohlash mumkin (1-jadvalga qarang).

1-jadval.

Moliyaviy hisobot shakllari¹

Oraliq moliyaviy hisobot (BHXS-37;)	Jamlangan (konsolidatsiyalashgan) moliyaviy hisobotlar (BHXS-27)	Alohida moliyaviy hisobot(BHXS-27)
- oraliq davr bo'yicha moliyaviy hisobotlarning to'liq to'plamiga yoki qisqartirilgan moliyaviy hisobotlarning	- bu guruhning moliyaviy hisobotlari bo'lib, unda bosh tashkilot va uning sho'ba tadbirkorlik sub'ektlarining aktivlari, majburiyatlari, kapitali,	- bu bosh tashkilot (yoki shu'ba tadbirkorlik sub'ektini nazorat qiladigan investor) yoki shunday investitsiya ob'ekti ustidan birgalikdagi

¹ Муаллиф таклифлари асосида шакллантирилган.

to'plamiga ega moliyaviy hisobotni bildiradi.	daromadlari, xarajatlari va pul oqimlari yagona iqtisodiy faoliyat yurituvchi sub'ektga tegishli sifatida taqdim etiladi.	nazoratga ega, yoki ahamiyatli ta'sirga ega bo'lgan investor tomonidan taqdim etiladigan hisobotlar
---	---	---

Moliyaviy hisobotlarni tahlil qilishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- moddiy va moliyaviy resurslar xarakati o'rtasidagi muvozanat darajasini aniqlash;

- optimal foyda olishni maqsad qilgan iqtisodiy aylanma jaryonida mulk va qarz mablag'lari oqimini baholash;

- samarali kapital tuzilmasini saqlab qolish uchun pul mablag'laridan foydalanish darajasini aniqlash ;

- tashkilotlar moliyaviy oqimlarini nazorat qilish, moddiy va moliyaviy resrlarni sarflash meyorlariga va standartlariga rioya qilish

Bugungi kunda korxonalarining rivojlantirish strategiyalarini belgilashga zaruriyat tobora ortib bormoqda. Negaki, boshqaruv sub'ektlari orasida kelajakdagi holatni bilish yuzasidan turli nizoli vaziyatlarni, mavjud axborotlardan foydalangan holda, oldindan ko'ra bilishga va ularni hal qilishga zaruriyat kuchaymoqda. Yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishish, uni saqlab qolish, rivojlanish va taraqqiyotning muhim tayanchiga ega bo'lish, turli risklar ta'sirida kelajakning rejasini oldindan belgilash doimo iqtisodchilar o'rtasida munozorali bo'lib kelgan va har doimgidan ham aktualroq masalaga aylanganligini e'tirof etish lozim. Moliyaviy manbalardan, menejerlar va boshqa qiziquvchilarning manfaatlari to'qnashuvida taktik boshqaruv qarorlarini tayyorlashda foydalanish bir qadar murakkab jarayon hisoblanadi.

Prognozlash-rivojlanishning turli davrlariga (uzoq o'rta va qisqa davriylikda) qabul qilinadigan strategik qarorlar va ularning samarali variantlariga ega bo'lishning ilmiy omil sifatida qaraladi.

Prognozashtirish-korxonada faoliyatida kelajakni oldindan ko'ra bilish, maqsadlarni belgilash va yutuqlarini aniqlash yo'li sifatida qaraladi.

Prognozlashtirilgan moliyaviy hisobotlarni o'qishning asosiy usuli bu moliyaviy koeffitsentlarni aniqlashdir. Faqat shu usul orqaligina korxonadagi real holatning kelgusidagi kutilishlari baholanadi.

Moliyaviy holatni prognozlash (bashoratlash) tahlilning muhim vazifalari sifatida quyidagilarni belgilash mumkin:

- korxonada moliyaviy holati, moliyaviy natijalari, foyda va zararlari, pul mablag'lari kutilishi yuzasidan hisob-kitoblarni amalga oshirish;

- korxonaning aktivlar, kapitali va majburiyatlarining kelgusidagi kutilishlarini prognozlash (bashoratlash) orqali buxgalteriya balansini tuzish va korxonaning moliyaviy holatidagi o'zgarishlarni baholash;

- korxonaning daromadlari va xarajatlari, foyda va zararlarini kelgusidagi kutilishlarini prognozlash (bashoratlash) orqali moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni tuzish va uning muhim birliklari o'zgarishiga baho berish;

- pul oqimlarining kelgusidagi kirimi va chiqimi yuzasidan mablag'larga zaruriyatni va ortiqchalikni aniqlash orqali

pul mablag'lari balansini tuzish va uni baholash;

Молиявий ҳисоботни башоратлаш кетма кетлиги

- башорат қилинадиган даврни белгилаб олиш;
- молиявий башоратлаш бўйича такфларни тайёрлаш;
- ҳисоб- китоб жадвалларини шакллантириш;
- фойда ва зарарларни башоратлаш;
- пул маблағлари ҳаракатини башоратлаш;
- молиялаштиришнинг талаб қилинган қийматини шакллантириш;
- иқтисодий ночорликни башоратлаш;
- баланс ҳисоботини башоратлаш;
- якуний хулоса ва тавсияларни тайёрлаш.

1-rasm. Moliyaviy hisobotni prognozlash (bashoratlash) ketma ketligi²

Moliyaviy hisobot elementlarini prognozlash (bashoratlash) uning muxim elementlari bo'lgan aktivlar, kapital va majburiyatlar, moliyaviy natijalar, foyda va zararlarni prognozlashni nazarda tutadi. Moliyaviy hisobot elementlarini prognozlash (bashoratlash) asosida korxonaning kelgusidagi aktivlari, kapitali va majburiyatlari, moliyaviy natijalari, foyda va zaradlarini oldindan kutilishini aniqlash va shunga mos ravishda ularning faoliyat va biznes rejasini belgilash, byudjetini shakllantirish imkoni tug'iladi (1-rasm). Moliyaviy hisobot elementlarini prognozlash (bashoratlash) quyidagi muhim savollarga javob topish imkonini beradi:

- korxonada nimalardan va qachon pul mablag'lari keladi?
- ular nimalarga ishlatiladi?
- ijobiy pul oqimlariga chiqish yuzasidan korxonaga kancha pul mablag'lari zarur?
- ushbu pul mablag'lariga qachon zaruriyat seziladi?
- pul mablag'lari qaysi shaklda korxonalariga jalb qilinadi (xususiy kapital ko'payishi shaklida yoki qarz kapitali shaklida)?
- keyingi davrlar bo'yicha korxonaning moliyaviy holati qanday holati kuzatiladi?
- Prognozlash (bashoratlash)da kelgusida korxonaning moliyaviy holatini yaxshilash, iqtisodiy naflikni o'stirish, pul

² Муаллиф таклифлари асосида шакллантирилган.

mablag'lari doimiy oqimini optimal boshqaruvini yo'lga qo'yish muhim masala hisoblanadi.

Prognozlash (bashoratlash) korxonaning kelajakdagi taxminiy bahosi, turli omillar ta'siridagi voqealikning kelgusidagi kutilishlarining extimoliy xulosasidir³.

Moliyaviy hisobot elementlarini moxirona bashorat qilish quyidagi ketma ketlikda amalga oshiriladi (2-rasmga qarang).

Korxonada boshqaruvini taktik va strategik maqbul qarorlarini qabul qilishda potensial samaradorlikka muhim ahamiyat qaratilmog'i lozim. Potensial samaradorlikka prognozlash, uning metodlari va metodologiyasini takomillashtirish orqaligina erishiladi. Turli risklar darajasini oldindan hisob-kitob qilish, uning amaldagi metodologiyasi prognozlash natijalarga sezilarli ta'sir etmoqda.

Qo'yilgan mablag'larning qanchalik naf keltirish albatta malum bir muddat, vaqt oralig'ini talab etish ham ularni oldindan prognozlashni talab etadi. Prognozlash orqali aktivlar, kapital va majburiyatlar, daromad va xarajatlar, foyda va zararlar, kelgusidagi pul oqimlari, aktivlarni moliyalashtirish yuzasidan qo'shimcha mablag'lar manbasiga zaruriyat sezilishi hamda ularni hal etish imkoniyati yuzaga keladi⁴.

Kelgusidagi kutilishlarni prognozlash faqat korxonaning o'zigagina tegishli omillar tasirida o'zgaradigan jarayon emas, unga ko'proq tashqi omillar ham ta'sir etadi. Kelgusida erishilishi kutilayotgan natijaga erishish risklarini kamaytirish orqali aniqlikni yuqori normasiga chiqish imkoniyati majudligini hisobga olsak, prognozlash korxonalarning kelajakdagi moliyaviy holati va moliyaviy natijalarini, foyda va zararlarini to'g'ri aniqlash va boshqaruvni shunga mos ravishda tashkil etish imkonini beradi.

2-jadval.

Moliyaviy hisobot shakllari va ularning tarkibi⁵

Buxgalteriya balansi (moliyaviy holat to'g'risidagi)	Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot (foyda va zararlar to'g'risidagi)	Pul oqimi to'g'risidagi hisobot (Pul mablag'lari harakati to'g'risidagi)	Xususiy kapital to'g'risidagi hisobot (xususiy kapital o'zgarishi to'g'risidagi)
Aktivlar, kapital va majburiyatlar haqidagi, moliyaviy holat to'g'risidagi ma'lumotlarni aks ettiradi	Foyda va zararlar (operatsion, investitsion, moliyaviy faoliyat) to'g'risidagi ma'lumotlarni aks ettiradi	Milliy va xalqaro valyuta mablag'lari harakati to'g'risidagi hisobot mablag'lari harakati to'g'risidagi ma'lumotlarni aks ettiradi	O'z mablag'lari va ularning tarkibiy tuzilishi haqidagi ma'lumotni aks ettiradi

³ Рахимов М.Ю. Иктисодиёт субъектлари молиявий ҳолатининг таҳлили. Т.:Иқтисод-молия 2015, 356-б.

⁴ Савицкая Т.Г. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ИНФРА-М, 2013, 207- С.

⁵ Муаллиф тақлифлари асосида шакллантирилган.

Buxgalteriya balansi. Ushbu hisobot shakli xalqaro amaliyotda Moliyaviy holat to'g'risidagi hisobot deb nomalanadi.

Buxgalteriya balansi korxonada moliyaviy holati va undagi o'zgarishlarni aks ettiruvchi yagona hisobot shakli hisoblanadi. Uning ma'lumotlari asosida korxonaning moliyaviy barqarorligi, likvidligi, to'lovga qobiliyatligi, ish aktivligi, rentabelligi analitik ko'rsatkichlar orqali retrospektiv tahlili amalga oshiriladi va joriy va o'tgan davrlardagi erishilgan

natijalari baholanadi. Ko'proq, gorizontal, vertikal, koeffitsient, qiyosiy tahlil usullari orqali muhim xulosalar shakllantiriladi.

Buxgalteriya balansi bo'yicha asosiy farqli jihatlarni, balans moddalarining tarkiblanishida va ularning uzviy ketma – ketligida ko'rish mumkin. Buxgalteriya balansida aktivlar, likvidlikning tushib yoki ortib borishi tartibida tarkiblanadi. Davlatlar bo'yicha ularning aniq bir ketma – ketligini kuzutish qiyin (3-jadvalga qarang).

3-jadval.

Buxgalteriya balansi va uning tenglik algoritmi⁶

O'zbekiston Respublikasida	Rossiya Federatsiyasida	Amerika Qo'shma Shtatlarida	Buyuk Britaniyada
BALANS	BALANS	BALANS	BALANS
$A=P$	$A=P$	$A=M+K$	$A-M=K$
$A(A_1+A_2+A_3+A_4) = P(P_1+P_2+P_3+P_4)$	$A(A_1+A_2+A_3+A_4) = P(P_1+P_2+P_3+P_4)$	$A((A_1+A_2+A_3+A_4) = M(P_2+P_3+P_4)+K(P_1)$	$A(A_1+A_2+A_3+A_4) - M(P_2+P_3+P_4) = K(P_1)$
Balans likvidligi nisbiy ifodasi	Balans likvidligi nisbiy ifodasi	Balans likvidligi nisbiy ifodasi	Balans likvidligi nisbiy ifodasi
$A_4+A_3+A_2 / P_4+P_3+P_2$	$A_4+A_3+A_2 / P_4+P_3+P_2$	$A_4+A_3+A_2 / P_4+P_3+P_2$	$A_4+A_3+A_2 / P_4+P_3+P_2$
A_4+A_3 / P_4+P_3	A_4+A_3 / P_4+P_3	-	-
A_4 / P_4	A_4 / P_4	-	-
AKTIV			
A1	A2	A3	A4
Uzoq muddatli aktivlar	Tovar moddiy zaxiralar	Debitorlik majburiyatlari	Pul mablag'lari
Yoki			
A4	A3	A2	A1
Pul mablag'lari	Debitorlik majburiyatlari	Tovar moddiy zaxiralar	Uzoq muddatli aktivlar

⁶ F.Б.Кувватов. “Молиявий ҳисоботлар ва уларнинг тузилишидаги муҳим жиҳатлар: миллий ва халқаро тажриба” Халқаро молия ва ҳисоб. – Тошкент, 2019. – № 6. 1-14-б. <https://interfinance.uz/en.08.00.08>.

PASSIV			
P1	P2	P3	P4
O'z mablag'lari manbasi	O'zoq muddatli kreditlar va qarzarlar	Qisqa muddatli kreditlar va qarzarlar	Kreditorlik majburiyatlari
Yoki			
P4	P3	P2	P1
Kreditorlik majburiyatlari	Qisqa muddatli kreditlar va qarzarlar	O'zoq muddatli kreditlar va qarzarlar	O'z mablag'lari manbasi

Moliyaviy natijalar to'g'risidagi taqsimot yo'nalishlari bo'yicha (foydadan hisobot. Ushbu hisobot shakli xalqaro soliqlar, boshqa soliqlar, sof foyda shaklida) amaliyotda "foyda va zararlar" to'g'risidagi aks ettiriladi.

hisobot deb nomlanadi. Unda korxonaning Sof foydani aniqlash tartibi ham o'tgan davrdagi foyda va zararlarini tarkibiy balans moddalarining likvidligidagi kabi (operatsion, moliyaviy, favqulodda), to'g'ri va teskari bog'liqlikda aniqlanadi (4-muddatli (joriy va o'tgan davrlar bo'yicha), jadval).

4-jadval.

Moliyaviy natijalar va ularning shakllanish algoritmi⁷

Milliy amaliyotdagi tartib												
Asosiy faoliyat natijasi (AFN)	+,-	Moliyaviy faoliyat natijasi (MFN)	+	Favqulodda natija (FN)	=	Soliq to'loviga qadar natija (STQN)	-	Foydadan soliqlar (FS)	-	Boshqa soliqlar (FBS)	=	Sof foyda (SF)
Xalqaro amaliyotda												
Cof foyda(SF)	+	Foydadan soliqtan to'lovi (FS)	+	Foydadan soliqlarning qaytarilgan qismi (FQS)	+	Favqulodda foyda (zarar) (FN)	+	To'langan va olingan foizlar (TOF)	+	Moddiy va nomoddiy aktivlar bo'yicha amortizatsiya (A)	+	Aktivlarni qayta baholash (AQB)

⁷ F.Б.Кувватов. "Молиявий ҳисоботлар ва уларнинг тузилишидаги муҳим жиҳатлар: миллий ва халқаро тажриба" Халқаро молия ва ҳисоб. – Тошкент, 2019. – № 6. 1-14-б. <https://interfinance.uz/en>. 08.00.08.

Foydaning aniqlanishida mahsulotlar ortib jo'natilishi, tovarlarning sotilishi, xizmatlarning ko'rsatilishida pul tushumlari daromadlarni tan olinishiga ta'sir qilmaydi. Ya'ni, daromad va harajatlarni tan olishning amaldagi tartibida "hisobga olish" qoidasiga amal etiladi. Bu esa xali realligi ta'minlanmagan foydadan soliqlar va dividendlar (rag'batlar) to'lovini amalga oshirishni anglatadi.

Hisobot davrida hisob-kitob qilingan foyda buxgalteriya balansida taqsimlanmagan foyda qatorida aks etadi.

Milliy hisobchilik tizimida moliyaviy natijalarni shakllanish tartibi quyidagi ko'rsatkichlar tizimi va ularning o'zara bog'liqligini nazarda tutadi: Ya'ni, mahsulot, ish va xizmatlarni sotishdan yalpi moliyaviy natija, asosiy ishlab chiqarish faoliyatining moliyaviy natijasi, umumxo'jalik faoliyatining moliyaviy natijasi, soliq to'loviga qadar moliyaviy natija, sof foyda.

Xalqaro amaliyotda moliyaviy natijalarning uchta tarkibi: asosiy faoliyatdan, moliyaviy faoliyatdan va favkulodda xolatlardan natija ko'rsatkichlari tarkiblanadi hamda ular mazuni bo'yicha milliy amaliyotdagi tarkiblashga to'la mos tushadi.

Qiyosiy tahlil natijalaridan shuni xulosa qilish mumkinki milliy amaliyotda moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotning analitik imkoniyatlari xorijiy amaliyotdan bir qadar yuqori. Muammoli jihat uning tuzilishida emas balki mazmunida hisoblanadi.

Xalqaro amaliyotda, biznes va tadbirkorlik faoliyatining natijasini moliyaviy hisobotda aks ettirish bo'yicha bir xillikni uchratish qiyin. Masalan Amerika Qo'shma

Shtatlarida jamg'arilgan foyda to'g'risidagi hisobot ham tuziladi. Xalqaro amaliyotda moliyaviy hisobotlarni tuzishda chop etiladigan axborotlarning foydalilik darajasiga muhim ahamiyat qaratiladi. Bu esa uning shakli yuzasidan qat'iy talablardan tashqari, moliyaviy hisobotning alohida moddalarni kengroq ochib berish imkoniyatini ham beradi.

Xulosa. Glaballashuv, tashqi bozorlarga chiqish, xalqaro savdo va tijoratni yo'lga qo'yish, jahon fond bozorida ishtirok etishda korxonalar moliyaviy hisobotlari ham barcha uchun bir xil shaklda va mazmunda chop etilishi zarur deb xisoblaymiz. Buxgalteriya hisobida byudjetlashtirish va prognozlashdagi dasturiy taminotlarining yetarli yoki mukammal emasligi ham sohadagi asosiy kamchiliklar qatoriga kiradi. Bashoralashdagi yana bir muhim kamchilik korxonalarda byudjetlashtirish amaliyotiga amal etmaslik yoki uning nomigagina o'tkazilishidir. Ya'ni korxonalarda bashoratlangan buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotlarni tuzish amaliyoti yo'lga qo'yilmagan. Soliqlar, to'lovlarning uzoq davriylikdagi normalarining qat'iy belgilanmaganligi moliyaviy hisobotlarni prognozlash (bashorlash)dagi asosiy kamchiliklardan bittasidir. Prognozlash (bashorlash) va byudjetlashtirishda eng muhim kamchiliklardan biri boshqaruv hisobining korxonalarda to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi va takomillashtirish zaruriyati bilan ham xarakterlanadi. Moliyaviy inqirozlar davrida prognozlarga bo'lgan ishonchsizlik kuchayadi. Negaki tez o'zgaruvchan

muhitda prognozlashning ahamiyati tushib ketadi. Ammo kelajakni taxmin qilishdan butunlay voz kechish ham muammoni yanada chigallashtiradi, uning natijalari qadrini pasaytirib yuboradi. Prognozlash (bashoratlash)da kelgusida korxonalar moliyaviy holatini yaxshilash, iqtisodiy naflikni o'stirish, pul mablag'lari doimiy oqimini optimal boshqaruvini yo'lga qo'yish muhim masala deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Рахимов М.Ю. Иқтисодиёт субъектлари молиявий ҳолатининг таҳлили. Т.:Иқтисод-молия 2015, 356-б.
2. Ғ.Б.Қувватов. “Молиявий ҳисоботлар ва уларнинг тузилишидаги муҳим жиҳатлар: миллий ва халқаро тажриба” Халқаро молия ва ҳисоб. – Тошкент, 2019. – № 6. 1-14 - б. <https://interfinance.uz/en>.
3. Алексеева Г.И. Особенности первого применения Международных стандартов финансовой отчетности // Международный бухгалтерский учет. 2014. № 39. С. 2 – 14. 6.);
4. Валинурова А.А., Гусева А.А. Оценка перспектив применения МСФО для малого и среднего бизнеса в России // Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии. 2014. № 1. С. 30 – 37. 18.
5. Вахорина М.В. Особенности формирования учетной информации в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности / Все для бухгалтера. 2014. № 4 С. 20 – 26. 19.
6. Quvvatov G., Norquziyev A. 2023-YIL SOLIQ QONUNCHILIGIDAGI KIRITILGAN O'ZGARTISHLARNING DAVLAT BYUDJETIGA VA IQTISODIYOTGA TA'SIRI //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-15.
7. Quvvatov G., Norquziyev A. O'ZBEKISTONDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I MA'MURCHILIGI AMALIYOTI, YUTUQLARI VA KAMCHILIKLARI, UNI SODDALASHTRISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 4-9.
8. Kuvvatov G. METHODS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF USE FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE //Экономика и социум. – 2021. – №. 9 (88). – С. 101-104.
9. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan //International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 131-135.
10. Abduganieva G. K., Kuvvatov G. B. DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE TAX SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, СТАТИСТИКИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. – 2018. – С. 13-17.
11. Sativaldieva D. A., Kuvvatov G. B. FEATURES OF ACCOUNTING FOR INTANGIBLE ASSETS IN THE CONTEXT OF FUNDAMENTAL STRUCTURAL CHANGES IN THE COUNTRY'S ECONOMY //Экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия и развития. – 2018. – С. 156.
12. Quvvatov G., Atamuratov A. R. FEATURES INFORMATION SYSTEM IN ACCOUNTING //International Scientific and Practical Conference World science. – ROST, 2017. – Т. 2. – №. 6. – С. 39-41.
13. Наркузиёв А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.
14. Kamolov D., Karimqulova O. ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS //Science technology&Digital Finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 199-202.
15. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.
16. Норқўзиёв А. ҲУДУДЛАРИНИНГ ЛОГИСТИК ИНФРАТУЗИЛМА САЛОҲИЯТИ ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 419-423.
17. Норқўзиёв А. Р. ИҚТИСОДИЙ КАТЕГОРИЯ СИФАТИДА ИНФРАТУЗИЛМА ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ СОҲАСИДАГИ АҲАМИЯТИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – №. Conference. – С. 157-161.
18. Kuvvatov G. Mechanism for Managing Financial Resources of Industrial Complex //Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN. – С. 2456-6470.
19. Kamolov D., Qilicheva R. SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 314-320.
20. Khashimov B. A., Eshonkulov L. A., Kuvvatov G. B. STATEMENT OF BUSINESS SUBJECTS FOR THE REPORTING YEAR //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, СТАТИСТИКИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. – 2018. – С. 17-22.
21. KHASHIMOV B. A., KUVVATOV G. B. U. SOME PECULIARITIES OF ACCOUNTING FOR WITHHOLDING OF PERSONAL INCOME TAX AND OTHER PAYMENTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, СТАТИСТИКИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. – 2017. – С. 26-33.
22. Kamolov D., Ropiyeva F. ECONOMIC CONSIDERATIONS IN ANCIENT CHINA. Science technology&Digital Finance, 1 (4), 220-225. – 2023.
23. Rustamovich N. A., Odil o'g'li K. X. O 'ZBEKISTON HUDUDLARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XITOU VA TURKIYA MAMLAKATLARIDAGI OLINGAN TAJRIBALARDAN INNOVATSION USULDA FOYDALANISH //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 9. – №. 2. – С. 3-11.
24. Kamolov D., Ismoilova D. THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //Science technology&Digital Finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 301-306.
25. Narkuziyev A. THE MOST URGENT ISSUES OF THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 18-31.
26. Narkuziyev A. THE MOST IMPORTANT ROLE OF INFRASTRUCTURE IN REGIONS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 32-35.